

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

ISSN: 2181-4163

IMPACT FACTOR: 8.2

The international scientific journal "Interpretation and researches" publishes the results of scientific research conducted by school teachers, university students, professors and teachers, and independent researchers in the form of scientific articles. This journal is indexed in authoritative databases and published in electronic form.

The international scientific journal has certificate No. 054841 of the Agency for the Development of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan. The journal accepts articles in the following areas: 1. Exact sciences 2. Natural sciences 3. Engineering sciences 4. Pedagogical sciences 5. Social and human sciences 6. Medical sciences. Note for authors of articles: articles are accepted in Uzbek, Russian, English, Karakalpak.

INTERPRETATION AND RESEARCHES

GOOGLE SCHOLAR ZENODO CYBERLENINKA OPEN AIRE

interpretationandresearches.uz

№23(69)
10.12.2025

International scientific journal
“INTERPRETATION AND RESEARCHES”

volume 1 issue 23(69)
10. 12. 2025

interpretationandresearches.uz

International scientific
journal
“Interpretation and
researches”

Bosh muharrir:
R.I.Abdullayev

Bosh muharrir o'rinbosari:
N.I.Xolmatova

Texnik muharrir:
X.D.Halimboyev

Jurnal O'zbekiston
Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligi
tomonidan
2022- yil 22-dekabr sanasida
№054841 raqam bilan davlat
ro'yxatidan o'tkazilgan

ISSN 2181 - 4163

Jurnaldan maqola ko'chirib
bosilganda, manba
ko'rsatilishi shart.

Aloqa uchun:
Telefon: +99891-152-93-14
E pochta: talqin@bk.ru

interpretationandresearches.uz

Tahrir hay'ati a'zolari (O'zbekiston)

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Hojiyev Sanjar Samadovich

Buxoro davlat universiteti “Agonomiya va
tuproqshunoslik” kafedrasida katta o'qituvchisi (PhD)

Ruzmatova Gulnoz Miraxrarovna

Falsafa fanlari doktori, professor
O'zbekiston Milliy universiteti

Navruzova Gulchixra Nigmatovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Buxoro muxandislik-texnologiya instituti

Djumaniyazova Feruza Djumanazarovna

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori
O'zR FA Sharqshunoslik instituti

Akbarov Qobuljon

Qo'qon davlat universiteti, Tarix fanlari nomzodi

Bazarov Otabek Odilovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori
Qo'qon davlat universiteti

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori.
Farg'ona politexnika instituti

Akramov Shukurjon To'xtasinovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Qo'qon davlat universiteti

Xasanov Akbarjon Abdurashidovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Qo'qon davlat universiteti

Yakubov Ilham Yuldashevich

Kimyo fanlari nomzodi
FarDU Kimyo kafedrasida dotsent

Maxmudova Nilufarxon

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Qo'qon davlat universiteti

Rahmatullayeva Dilafro'zxon

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Qo'qon davlat universiteti

Eshquvvatov Ulug'bek Abdulla o'g'li

Termiz muhandislik – texnologiya instituti
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Azimov Zikrjon Muhammadovich

Farg'ona davlat universiteti tuproqshunoslik kafedrasida
katta o'qituvchisi b.f.f.d., (PhD)

Madrahimov Ilhomjon Sobirovich

Qo'qon davlat universiteti, filologiya fanlari doktori
(DSc)

Vaisova Moxira Davlatboevna

Urganch davlat universiteti matematik
tahlil kafedrasida dotsent

Raxmonov Dusmurod Abdinazarovich

Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti
universiteti “Psixologiya va sotsiologiya” kafedrasida
dotsent

Toyirova Shahlo Izatovna

Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti
universiteti v.b dotsent

Nazarov Mustaqim Rashidovich

Buxoro davlat universiteti Pedagogika
instituti Aniq fanlar kafedrasida, dotsent

Nazarova Nargiza Mustaqimovna

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi
Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Ahmedova Dilfuza Maxammadovna

Farg'ona davlat universiteti ekologiya
kafedrasida dotsent

Qo'ldashev Sherali Temiraliyevich

O'zRFA Sharqshunoslik instituti
tarix fanlari doktori, dotsent

Tishabayeva Irodaxon Rasulovna

Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Farg'ona filiali “O'zbek tili va
gumanitar fanlar” kafedrasida katta
o'qituvchisi

Rahmonov G'afforjon Ro'zmatovich

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti o'zbek
tilshunosligi kafedrasida dotsent

Sharipova Lobar Akramovna

Jizzax shahridagi Qozon federal universiteti
filiali “Tibbiyot” kafedrasida dotsent v.b.

Yarkulov Alisher Ataqluvich

Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va
adabiyoti universiteti dotsent

(Xorijiy davlatlar)

Abdukarimov Jamoliddin

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

Muxtorov Kiromuddin Tochievich

Huquqshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

Hamdamov Sherali Jumabekovich

Matematika-fizika fanlari nomzod
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

G'ufonov Dodaxon Najmidinovich

Geografiya fanlari nomzodi
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

Bahriev Fayzullojon Faxriddinovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent,
Xo'jand davlat universiteti, Tojikiston

Fuat Serkan Say

Phd, Mersin Universiteti Turkiya

Tuba Tombuloglu

Phd, Mersin Universiteti Turkiya

Hayrettin İhsan Erkoç

Chanakkale Onsekiz Mart Universiteti
Turkiya

Abdul Khalil Ahmadoughli

Baxl Universiteti Til Va Adabiyot Fakulteti
O'zbek Tili va Adabiyoti dotsenti,
Avg'oniston

**13-14 YOSHLI FUTBOLCHILARNING JARIMA MAYDONI
TASHQARISIDAN ANIQ ZARBA BERISH TEXNIKASINI
TAKOMILLASHTIRISH**

A. E. Sattarov

Qarshi davlat texnika universiteti

sattarov.ashraf76@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada yosh futbolchilarning hujumda raqib darvozasi oldida yuzaga keladigan vaziyatlardan samarali foydalanishlari, mavjud imkoniyatni golga aylantirish uchun kerak bo‘ladigan o‘yin mashqlari, va tajribada natijalari muhokamasi ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: futbolchilar, mashg‘ulot jarayoni, taktik tayyorgarlik guruhli taktik harakatlar, o‘yin mashqlari to‘plami, darvozaga aniq zarba.

Аннотация: В статье показано эффективное использование ситуаций перед воротами соперника юными игроками в нападении, игровые упражнения, необходимые для превращения текущего владения мячом в гол, а также обсуждение результатов эксперимента.

Ключевые слова: игроки, тренировочный процесс, тактическая подготовка, групповые тактические действия, комплекс игровых упражнений, удар по воротам.

Annotation: The article shows the effective use of situations in front of the opponent's goal by young offensive players, game exercises necessary to turn the current possession of the ball into a goal, as well as discussion of the results of the experiment.

Key words: players, training process, tactical training, group tactical actions, complex of game exercises, goal kick.

Mashg‘ulot paytida futbolda to‘p bilan qilingan har bir mashq futbolchi uchun foydali hisoblanadi. To‘pni boshqarishni yaxshilashga intilishda juda muhim, qaysi maqsadda texnika ishlatish esa undanda muhimdir. Murabbiylar haqiqiy o‘yinga xos bo‘lgan jihat gol urish texnikasini e‘tiborsiz qoldiradilar.

Shu sababli, o‘yinchilar o‘zining va raqibining maydondagi joylashishini, to‘pning uchish holati, yo‘nalishini baholay olishi, sheriklarning harakatlarini oldindan seza olishi va raqiblarning rejalarini aniqlay olishi, ayniqsa muhim jihatlardan biridir. Mavjud vaziyatni tezda tahlil qilib va eng to‘g‘ri harakatni tanlab, uni samarali bajarish lozim bo‘ladi.

Hozirgi kunda futbolning eng dolzarb muammolaridan biri – darvoza tomon zarbalar va aniq zarbalarning amalga oshirishda o‘yin mashqlaridan foydalanish

jarayonida kamchiliklar ko‘zga tashlanmoqda. Futbol o‘yinida vaziyatlardan foydalanib gol urishga erishish juda muhim bulib, keskin o‘yin taqdirini hal qilishi mumkin. Olim va mutaxassislarning fikricha, futbolda futbolchilar va butun jamoa faoliyatini oqilona tashkil yetish, muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu jihatdan, mutaxassislarda darvoza tomon zarba berishni baholash uslubiyati ustida olib borilgan ishlar katta qiziqish o‘yg‘otmoqda. Ushbu dolzarb mavzu yuzasidan ko‘plab o‘quv, uslubiy qo‘llanmalar, maqolalar chop etilgan. Masalan M. M. Shestakovning maqolasida futbolchilar zarba aniqligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar, jarima maydoning turli xududlaridan zarbalar yo‘llash, R. V. Fattaxov ilmiy ishida esa guruxli taktik xarakatlarni o‘yin mashqlarini samarali qo‘llash orqali darvozaga aniq zarba bilan yakunlash kabilar, mutaxassis tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, ushbu muammoning muhimligi ta’kidlangan.

Tadqiqotning dolzarbligi yosh futbolchilarni tayyorlashda to‘pni nazorat qilish texnikasi, yani, futbol o‘yining mohiyati bo‘lgan gol urishning muhimligidan kelib chiqadi. Maydonda kim o‘z raqibidan har tomonlama, to‘p bilan harakatlanish, sherigiga uzatish, qulay vaziyatga chiqib aniq darvozaga zarba berishni mashg‘ulot jarayonida takomillashtirsa g‘olib bo‘lishga haqlidir.

Tadqiqot maqsadi yangi, zamonaviy uslublardan foydalanib mashg‘ulot samaradorligini oshirib borishga qaratiladi. So‘nggi o‘n yilliklardagi tadqiqotlarda texnik va taktik tayyorgarlikni oshirishning eng muhim manbalaridan biri bu hujumda jarima maydonchasi tashqarisidan beriladigan aniq zarbalarga qaratilgan ekanligini ko‘rsatadi.

Tadqiqot ob’ekti - yoshidagi futbolchilarni mashg‘ulotda tayyorlash jarayoni.

Tadqiqot predmeti - 12-13 yoshli futbolchilarni o‘yin mashg‘ulot darvozaga aniq zarba berish texnikasini o‘rgatish usullari.

Tadqiqot gipotezasi: Zarbani aniq yo‘llash texnikasini o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg‘ulotlarda uchun ishlab chiqilgan o‘yin mashqlar to‘plamidan sifatli foydalanib texnik mahoratning yanada oshirishdir.

Qo‘llaniladigan mashqlar to‘plamlari quyidagi omillar bilan tavsiflanadi:

- to‘pning zarba beruvchi tomon harakatining xususiyatlari va zarba berish vaqtida to‘pning zarba beruvchiga nisbatan yo‘naltirilgan holati;
- zarba berilgan masofa;
- zarba beruvchi o‘yinchining darvozaga nisbatan holati (darvoza oldida yoki qanotlarda);
- raqibning qarshiligiga qarab harakatlarni o‘zgartirish

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Mazkur tadqiqotimizda, maxsus adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish, pedagogik kuzatish, o‘yin mashqlari orqali darvozaga zarba berish aniqligini baholovchi testlar, mutaxassislar baholash usullaridan foydalanildi.

Ushbu tadqiqot Qashqadaryo viloyat futbol maktabining 12-13 yoshli shug‘ullanuvchilaridan iborat 24 nafar futbolchilar ishtirok etishdi. Mutaxassislar baholashda yuqori malakali futbol mutaxassislari ishtirok etishdi.

Ishning asosiy mazmuni Ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish oqali 12-13 yoshidagi futbolchilarda jarima maydonchasi tashqarisidan hujumda aniq zarbalarini takomillashtirish va baholash mezonlari bo‘yicha nazariy ma‘lumotlarni olishning asosiy usuli hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotda quyidagi masalalar ko‘rib chiqildi:

- Yosh futbolchilarning anatomik va fiziologik xususiyatlari;
- futbolda to‘pni boshqarish texnikasining xususiyatlari;
- futbolda darvozaga zarba berish xususiyatlari va ularning xususiyatlari;
- futbolchilarning taqqiqot jarayonida mashg‘ulot davridagi o‘yin faoliyati.

Tadqiqotning birinchi bosqichida mavzu bo‘yicha ilmiy va uslubiy adabiyotlar tahlili o‘tkazildi. Ushbu bosqichda tadqiqot mavzusi bo‘yicha mahalliy va xorijiy ilmiy-pedagogik adabiyotlar o‘rganildi. Bu bizga ishchi gipotezani shakllantirish, tadqiqot maqsadi, ob'ekti, predmeti va vazifalarini, shuningdek ularni hal qilish yo‘llarini belgilash, tadqiqot mavzusini asoslash imkonini berdi.

Tadqiqotning ikkinchi bosqichida yosh futbolchilarning o‘quv mashg‘ulot va raqobatbardoshlik faoliyatini kuzatishdan iborat bo‘ldi. Shuningdek, futbolchilarning mashg‘ulotlarini rejalashtirish bo‘yicha hujjatlar ko‘rib chiqildi.

Tadqiqotning uchinchi bosqichida nazorat va tajriba guruhlardagi sportchilarni dastlabki sinovdan o‘tkazish, so‘ngra asosiy pedagogik kuzatuv o‘tkazildi. Tajriba yakunida nazorat va tajriba guruhlardagi o‘yinchilar yana sinovdan o‘tkazildi.

Pedagogik kuzatuv quyidagi reja bo‘yicha o‘tkazildi:

- nazorat va kuzatuv guruhlarini dastlabki sinovdan o‘tkazish;
- tajriba guruhda mashg‘ulotlar ishlab chiqilgan mashq uslublardan foydalangan holda tashkil etildi;
- nazorat guruhidagi yosh futbolchilar mashg‘ulotlar an’anaviy sport maktabi dasturi bo‘yicha o‘tkazildi;
- Natijalar dinamikasini aniqlash uchun yakuniy bosqichda nazorat testlari o‘tkazildi.

Darvozaga turli xil murakkab sharoitdan aniq zarba berish.

1. “A” guruhi o‘yinchilari darvoza chizig‘idan 10-15 m masofada yon chiziq bo‘ylab, “B” guruhi o‘yinchilari markaziy aylana yaqinida joylashgan. A o‘yinchilar bayroqlar orasidan darvoza tomon to‘p uzatishadi, B o‘yinchilar esa uzatma tomon yuguradilar va harakat paytida darvozaning belgilangan turli burchaklariga zarba berishadi, shundan so‘ng guruxlar o‘rinlarini almashtiradilar.

2. A o‘yinchi (diagonal bo‘yicha) B o‘yinchiga to‘pni oshirib va tezda uning o‘rniga o‘tadi. B o‘yinchi to‘pni qabul qilib, harakatda dribling qiladi, ustunlar

atrofidan aylanib o‘tib nishonga zarba beradi. Zarbadan so‘ng B o‘yinchisi A o‘yinchisi o‘rnini egallaydi.

Darvozaga yerga sapchitib aniq zarba berish.

1. A o‘yinchisi B o‘yinchisi tomon yuqoridan uzatma beradi va uzatma yo‘nalishi bo‘yicha to‘pni qabul qilish uchun ochiladi. B o‘yinchiga uzatma beradi. B o‘yinchisi boshi bilan A o‘yinchiga uzatmani qaytaradi, u to‘pni ko‘kragiga to‘xtatib, yerga tushirmasdan, oyog‘i bilan 180° burilish bilan nishonga tepadi. Mashqni tugatgandan so‘ng, A va B o‘yinchilari joylarini almashtiradilar.

2. B o‘yinchisi A o‘yinchisi tomon yuqoridan uzatma beradi, A o‘yinchisi to‘pni ko‘kragi bilan qabul qilib va burilish bilan to‘pni yerga tushirmasdan, oyog‘i bilan nishonga tepadi. Mashq maqsadga nisbatan to‘p yerga sapchib, darvozaning turli burchaklariga amalga oshiriladi. Mashqni tugatgandan so‘ng, o‘yinchilar joylarni o‘zgartiradilar [7].

Guruxlarda darvozaga berilgan zarbalar samaradorligini aniqlash qo‘yidagicha baholanib borildi:

- “qoniqarli” 2 marta aniq zarbaga (2 ochko)
- “yaxshi” 3 marta aniq zarbaga (3 ochko)
- “a’lo” 4 marta aniq zarbaga (4 ochko).

Shu bilan bir qatorda murakkab vaziyatlardan darvozaga aniq zarba berishda harakatlarni aniqligini baholash uslubiyatidan foydalanildi. Bunda jarima maydoni atrofida va markazi oralig‘ida o‘yinchilar guruxlarga bo‘lingan holda o‘yin mashqlar orqali to‘pga zarba berildi. To‘p yerga sapchigan holda yoki belgilangan maxsus nuqtalarga borishi shart. O‘yin mashqining vaqti, zarbadan so‘ng to‘p darvoza chizig‘ini kesib o‘tishi bilan to‘xtatildi.

Tadqiqot davomida darvozaga zarbalar harakatda amalga oshirildi. Bunda o‘yin vaqtida standart vaziyatlardan tashqari barcha vaziyatlarda to‘p harakatda bo‘lishi inobatga olindi. Ikkinchi uslub to‘pni yerga sapchitib darvozaga zarba yo‘llash orqali olingan natijalar belgilab borildi.

Tadqiqot jarayonida olingan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, pedagogik kuzatuvlar asosida darvozaga aniq zarba berish samaradorligini baholash uchun o‘ziga xos bo‘lgan uslubiyat ishlab chiqildi. Bu uslubiyatlardan kelib chiqqan holda quyidagilar e‘tiborga olindi:

Darvozaga berilgan zarbalar yo‘naltirilgan maqsadiga nisbatan turli xil murakkab vaziyatlardan amalga oshirilishi kerak bo‘lib, bunda yosh futbolchilarda o‘yin jarayonida yuzaga keladigan o‘zgaruvchanlikka va tezkor qaror chiqarishlari uchun xizmat qiladi.

1-rasm Uch xil pozitsiyadan (A-chap, V-markaz, S-o‘ng) o‘yin mashqlari orqali darvozaga aniq zarba berish samaradorligi aniqlash.

Ushbu uslubni tadqiqotda tajriba sinovdan o‘tkazish uchun 12-13 yoshdagi tajriba va nazorat guruxlarida amalga oshirildi. Sinov vaqtida zarbalar ikkita pozitsiyalardan amalga oshirildi.

1. O‘yin mashqlari jarayonida guruxlar murakkab vaziyatlarda to‘p oshirishlar bilan darvozaga zarba berildi.

2. O‘yin mashqlar jarayonida guruxlar to‘p oshirishlar bilan darvozaga yerga sapchitib zarba berildi (1-rasm).

Har ikkala pozitsiyada ham to‘p darvozaga aniq borishi va zarbalar chap (A), markaz (V), o‘ng (S) xududlardan amalga oshirilishi kerak. Darvozaga yo‘llangan zarbalar, zonalarni raqamlash sxemasi orqali ball tizimida baholab borildi.

Sinovda ishtirok etuvchi guruxlar avval o‘ng tomondan so‘ngra chap tomondan, mashq tugagach o‘rin almashgan holatda, mashqni davom ettirishdi. Test topshiruvchilarning natijalari 1-jadvalda (12-13 yoshlilar) keltirilgan. Jadval bo‘yicha test topshiruvchi yosh futbolchilar o‘rtasida yuqori ko‘rsatkichlar 71-80 ball 8%, 61-70 ball 17%, gacha o‘rtacha ko‘rsatkich 51-60 ball 21%, 41-50 ball 42%, past ko‘rsatkich 31-40 ball 12% tashkil qilgan. Ushbu tanlab olingan testimizda ishtirokchilarning zarba kuchiga emas, balki aniqligiga va belgilangan nuqtalarga yo‘naltirilganligiga qarab hisoblandi. 1- jadval O‘yin mashqlari orqali darvozaga zarba berish natijalarini baholash ko‘rsatkichlari

№	Ochkarlar yig‘indisi	To‘plangan ochkarlar		Jami	%
		nazorat (12-13 yosh) n=12	tajriba (12-13 yosh) n=12		
1	91-108	0	0	0	0%
2	81-90	0	0	0	0%
3	71-80	1	1	2	8%
4	61-70	2	2	3	17%
5	51-60	2	3	5	21%
6	41-50	4	6	10	42%

7	31-40	1	2	3	12%
8	21-30	0	0	0	0%
9	11-20	0	0	0	0%
10	0-10	0	0	0	0%

Olingan natijalarni umumlashtirib xulosa qilishimiz natijasida, guruhlarda yosh futbolchilarning berilgan zarbalari, darvozaning ko'proq markaziy qismga yo'naltirildi. Yuqori ball belgilangan darvoza nuqtalariga aniq zarbalar soni kam qismni tashkil etdi. Test natijalari shuni ko'rsatdiki, yosh futbolchilarning mashg'ulotlar jarayonida murabbiylar ko'rsatkichlarini oshirish uchun ko'proq o'yin mashqlari orqali darvoza tomon aniq zarba berishga e'tibor berishlari zarur bo'ladi.

Mutaxassislar baholash metodikasi orqali o'yin mashqlari orqali darvozaga aniq zarba yo'llash samaradorligini baholash uchun ishlatilgan uslubiyatlar, amalda mavjud bo'lganlarga qaraganda, futbolchilarning zarbalar aniqligini har tomonlama baholash imkonini berdi.

XULOSA

Aytish mumkinki, shug'ullanuvchilarda futbol ta'limining muvaffaqiyati birinchi navbatda mashg'ulot dasturining muvofiqligi, murabbiy tomonidan qo'llaniladigan vosita va usullar, yoshi va individual xususiyatlariga bog'liq bo'lishidir

1. Mashqlar bir necha marta takrorlanishi kerak. Ular bajarish xususiyatiga ko'ra har-xil bo'lishi mumkin. Lekin zarbalar aniqligiga qaratiladi.

Ularning bajarilishida turlicha bo'lgan, lekin gol urishga qaratilgan muayyan zona.

2. Istalgan natijalarga erishish uchun haftasiga kamida uch marotaba o'tkazilishi kerak

3. Mashg'ulot jarayonida futbolchilarning texnik tayyorgarligi.

darajaga mos bo'lishi kerak futbolchilarning texnik tayyorgarligi.

4. Mashg'ulot davomida futbolchilar gol urishdan zerikib qolishining oldini olish uchun. "qiziqarli" vazifalardan foydalanish kerak

Adabiyotlar ro'yxati:

1. А. Э. Саттаров. 12-13 ёшли футболчиларда ўйин машқларини қўллаш асосида тезкор ва ижодкорона фикрлаш қобилиятини шакллантириш. Jismoniy tarbiya va sport axborotnomasi Ilmiy-uslubiy jurnal №1 (2) Нукус-2024 й

2. А. Саттаров, М. Алиев, Т. Ўсмонхўжаев. Х. Сагдиев. Спорт ўйинлари-футбол. Тошкент-2012 й.. Илм-зиё.

3. А. Саттаров, И. Вардиашвили. Ёш футболчиларни ўйин вақтида шериклари билан ҳамкорлик қилишни ўйин машқлари орқали шакллантириш. III-Республика илмий-амалий анжуман. Тошкент-2023.

4. A. Sattarov, F. Asadov. Yoshli futbolchilarning tayyorlash jarayonida mantiqiy fikr yuritish qobiliyatini rivojlantirishda harakatli va o‘yin mashqlaridan foydalanish. Innovative development in educational activities, jurnali 2023-y.

5. Буравель О. И. Физиологическая характеристика ударно-целевых действий у футболистов: авто-реф. дис. канд. мед. наук. Томск, 2012-г

6. Р. В. Фаттахов. Теоретические основы совершенствования методики применения игровых упражнений в обучении юных футболистов групповым тактическим действиям в нападении. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта, №2 (19) 2011 г.

7. А. Н. Романенко. О. Н. Джус. М. Е. Догадин. Книга тренера по футболу. Киев- 1988 г